

КОЭФФИЦИЕНТ КОНКОРДАЦИИ КЕНДАЛЛА: ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ ДЖАДИДОВ ТУРКЕСТАНА

Мансуров Санжар

Национальный центр археологии АН РУз

стажёр-исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279846>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 3-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 6-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

образовательные идеи
джадидов Туркестана,
англоязычные исследования,
ранги, ранжирование рангов,
коэффициент конкордации
Кендалла W.

ABSTRACT

В статье рассмотрена модель оценки образовательных аспектов джадидизма в Туркестане (конца XIX – начала XX вв.), отраженных в зарубежных англоязычных работах, и продемонстрировано применение теста конкордации Кендалла W для выявления уровня согласованности исследовательских позиций по ключевым аспектам образовательной деятельности джадидов.

В последние 20-25 лет наблюдается заметное увеличение числа зарубежных, в частности англоязычных публикаций, посвященных изучению джадидского движения в Туркестане, возникшего в начале XIX в. Движение является уникальным общественно-политическим и культурным явлением, сыгравшего существенную роль в культурном развитии Туркестана, становлении и развитии национально-освободительной идеологии [1].

Современные зарубежные исследования охватывают широкий спектр проблем, включая идеологические, культурные, образовательные и политические аспекты джадидизма. Учитывая наличие разнообразных подходов и интерпретаций в англоязычной историографии, актуальным представляется анализ степени охвата ключевых направлений джадидского движения, в частности его образовательной составляющей. Последняя сыграла важную роль в трансформации традиционной системы образования и формировании новых просветительских практик в Туркестане в конце XIX — начале XX века.

Анализ образовательных аспектов джадидизма, представленных в зарубежных исследованиях, может быть осуществлён с использованием коэффициента конкордации Кендалла W — статистического метода, применяемого для оценки степени согласованности мнений или оценок нескольких экспертов (или источников) в отношении одного и того же набора объектов, в данном случае — аспектов образовательной деятельности джадидов. Выбор данного аналитического инструмента обусловлен следующими факторами:

- применяется в ситуациях, когда необходимо оценить степень согласованности между несколькими экспертами или источниками;

- коэффициент позволяет оценивать согласованность мнений среди трёх и более источников, что делает его особенно ценным при анализе историографического массива данных, включающего различные англоязычные исследования;
- коэффициент применим при ранговых (порядковых) данных, что соответствует формату, в котором можно представить интерпретации исследователей: каждый автор, сознательно или неявно, акцентирует внимание на определённых аспектах образовательной деятельности джадидов. Эти акценты могут быть формализованы в виде ранговых оценок, после чего можно количественно измерить степень согласия между ними.

Такой анализ позволяет понять менее раскрытые представления об аспектах джадидизма и выявить возможные перспективные темы для новых исследований, статей и конференций.

Целью исследования является разработка модели для оценки образовательных аспектов джадидизма в Туркестане, отраженных в зарубежных англоязычных работах, с целью выявления уровня согласованности исследовательских позиций.

Задачи:

- Сбор доступных англоязычных материалов и публикаций, отражающих позиции авторов относительно джадидского движения в Туркестане с конца XIX - начала XX вв.;
- Выделение ключевых образовательных аспектов джадидизма;
- Отбор работ авторов (или группы авторов), содержащих информацию об образовательных идеях джадидов;
- Определение критерия оценки позиций авторов по выявленным аспектам;
- Применение метода количественного анализа - теста Кендалла W в MS Excel;
- Интерпретация результатов согласованности позиций исследователей.

Для разработки модели были собраны свыше 30 англоязычных работ по проблемам джадидизма в Туркестане в конце XIX – начале XX вв., в виде статей из журналов, монографий и сборников за период с 1966 по 2023 гг.

Изучение работ национальных и зарубежных исследователей позволило выявить восемь ключевых образовательных аспектов джадидизма в Туркестане и их влияния на общество и просвещение, которые были отобраны для оценки позиций исследователей:

1. Основные идеи джадидов по реформированию традиционных местных школ;
2. Критика джадидов традиционных методов обучения в старометодных школах (мактабах);
3. Ориентация джадидов на модернизацию школьного обучения;
4. Акцент джадидов на светское образование;
5. Сочетание исламских ценностей с современными науками;
6. Влияние образовательных идей джадидов на национальное самосознание;
7. Связь образовательных идей джадидов с национальным возрождением;
8. Вклад образовательных идей джадидов в развитие системы образования.

Обзор собранной информации в контексте образовательных аспектов позволил отобрать 24 англоязычных работ [2-25] 20 зарубежных исследователей (включая группы авторов/редакторов)¹, опубликованных в период с 1966 по 2023 гг. Критерием отбора исследователей было наличие информации об образовательных идеях джадидов Туркестана в их работах.

Оценка позиций исследователей к аспектам (факторам) образовательных идей устанавливалась нами путем присваивания им ранговых значений по шкале: 1 (менее выраженная позиция автора в своих работах) и 2 (более полно выраженная позиция автора в своих работах).

¹ Работы, составленные в соавторстве с несколькими исследователями.

В результате обработки данных и с учетом одинаковых (связанных) рангов получена матрица стандартизированных рангов (Таблица 1)².

Таблица 1

Матрица стандартизированных рангов

Факторы (n=8)	Исследователи (m=20)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x1	5	4,5	6	5	4,5	4,5	3,5	5	5	4,5	6	3	6,5	5	6	6,5	5,5	4,5	6,5	5
x2	5	4,5	2	5	4,5	4,5	3,5	5	5	4,5	6	3	6,5	5	6	6,5	1,5	4,5	2,5	5
x3	5	4,5	6	5	4,5	4,5	7,5	5	5	4,5	6	7	2,5	5	6	6,5	1,5	4,5	6,5	5
x4	1	4,5	6	5	4,5	4,5	3,5	5	1	4,5	6	7	2,5	5	6	2,5	5,5	4,5	2,5	5
x5	5	4,5	2	5	4,5	4,5	3,5	1	5	4,5	2	3	6,5	5	2	2,5	5,5	4,5	6,5	5
x6	5	4,5	2	5	4,5	4,5	3,5	5	5	4,5	2	3	2,5	5	2	2,5	5,5	4,5	2,5	5
x7	5	4,5	6	1	4,5	4,5	3,5	5	5	4,5	2	3	2,5	1	2	2,5	5,5	4,5	2,5	1
x8	5	4,5	6	5	4,5	4,5	7,5	5	5	4,5	6	7	6,5	5	6	6,5	5,5	4,5	6,5	5

Далее был проведен тест согласованности Кендалла W, основанный на проверке следующих гипотез:

- Нулевая гипотеза (H₀): между исследователями отсутствует согласие, а их оценки носят случайный характер.
- Альтернативная гипотеза (H₁): между исследователями существует согласие, наблюдается определённая согласованность, а их оценки не случайны.

Для проверки гипотезы рассчитали коэффициент конкордации Кендалла W по следующей формуле:

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12}m^2(n^3-n) - m \cdot \sum T_j}, \text{ где}$$

m=20 – число исследователей, работы которых изучены;

n=8 – число исследуемых факторов;

$$S = \left(\sum_{j=1}^m x_{ij} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij} \right)^2;$$

$T_j = \frac{1}{12} \cdot \sum (t_l^3 - t_l)$ – поправочный коэффициент³ для j-й переменной (t_l – количество одинаковых рангов в группе l для j-го исследователя).

В результате расчетов получено значение степени согласованности коэффициента конкордации Кендалла W:

$$W = \frac{1312}{\frac{1}{12} \cdot 20^2 \cdot (8^3 - 8) - 20 \cdot 492} = 0,2$$

Статистическая значимость коэффициента конкордации Кендалла W была далее оценена путем сравнения расчетного критерия хи-квадрат (χ²_p) Пирсона с табличным значением χ²_t [27]:

² Описание методики преобразования рангов не предоставляется в данной работе, так как эта информация широко доступна в литературе. Например, в [26].

³ Поправочный коэффициент используется при наличии одинаковых рангов. При отсутствии коэффициент равен нулю.

$$\chi^2_p = W \cdot m \cdot (n - 1) = 0,19 \cdot 20 \cdot (8-1) = 26,39$$

$$\chi^2_t(\alpha=0,05; n-1=8) = 14,07$$

Так как $\chi^2_p \geq \chi^2_t$, альтернативная гипотеза о наличии согласия между позициями исследователей принимается. Таким образом, можно считать, что мнения исследователей согласуются.

Коэффициент конкордации по Кендаллу ($W=0,2$) показал слабую степень согласованности ранжировок между исследователями, что может быть связано по нескольким причинам. Авторы публикаций имели разные цели и объекты исследования с широким и одновременно разным спектром деятельности джадидов⁴, что вероятно ограничило отражение более полного охвата информации об образовательных идеях джадидов в публикациях. Кроме этого, в данной статье не стояла задача оценки компетентности исследователей и их отбор для нашей задачи.

Убедившись в согласованности позиций исследователей, построена диаграмма суммы рангов, которые характеризуют степень влияния факторов на оценку согласованности (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

Значимость исследуемых факторов в виде суммы рангов

Наибольшее внимание зарубежных исследователей сосредоточено на трех факторах, которые имеют меньшую степень влияния факторов на оценку согласованности: x8 - «Вклад образовательных идей джадидов в развитие системы образования» (сумма рангов 110), x1 - «Основные идеи джадидов по реформированию традиционных местных школ» (сумма рангов 102) и x3 - «Ориентация джадидов на модернизацию школьного обучения» (сумма рангов). Ко второй группе по упоминаемости можно отнести факторы x2 «Критика джадидов традиционных методов обучения в старометодных школах (мактабах)» (сумма рангов 90), x4 «Акцент джадидов на светское образование» (сумма рангов 86) и x5 «Сочетание исламских ценностей с современными науками» (сумма рангов 82). Наименьшее внимание исследователями было уделено третьей группе факторов, в которую вошли: x6 - «Влияние образовательных идей джадидов на национальное самосознание» (сумма рангов 78) и x7 «Связь образовательных идей джадидов с национальным возрождением» (сумма рангов 70). Необходимо отметить, что последние два фактора оказывают наибольшее влияние на величину оценки согласованности.

⁴ Идеологические, культурные, образовательные и политические аспекты джадидизма.

Таким образом, модель отражает общую направленность взглядов исследователей на образовательные идеи джадидов, что позволяет считать полученные оценки обоснованными и достоверными.

Джадиды воспринимаются прежде всего, как реформаторы образования, а влияние образовательных реформ джадидов на национальное самосознание и возрождение оценивается ниже из-за, скорее всего, из-за меньшего упоминания в работах исследователей. Подтверждается также исторический вклад джадидов в синтез традиционного и современного обучения, что может быть учтено в исследованиях педагогического наследия.

Заключение. С целью оценки образовательных идей джадидов Туркестана (конец XIX – начало XX вв.), выполнен отбор и анализ 24 англоязычных публикаций 20 зарубежных исследователей о джадидизме в Туркестане и разработана модель оценки позиций исследователей относительно упоминания образовательных идей⁵.

Тест Кендалла W, предназначенный для оценки модели, подтвердил гипотезу о наличии согласованности в позициях идей джадидов в работах исследователей. Несмотря на низкий уровень согласованности экспертных оценок ($W=0,2$), что закономерно объясняется разнородностью выборки исследователей и широким спектром рассматриваемой ими тематики, полученный результат является статистически значимым ($\chi^2(7) = 26,39, p < 0,05$). Это свидетельствует о том, что наблюдаемая слабая, но единая положительная направленность мнений исследователей в отношении идей джадидизма не является случайной. Таким образом, слабая согласованность не опровергает, а, напротив, подтверждает устойчивость основного вывода: несмотря на различия в подходах и акцентах, в зарубежном научном сообществе существует достоверный консенсус относительно положительной оценки наследия джадидов.

Исходя из изученных публикаций, джадиды воспринимаются прежде всего, как реформаторы образования, а влияние образовательных реформ джадидов на национальное самосознание и возрождение наблюдается реже из-за, скорее всего, меньшего их упоминания в работах исследователей.

Полученные результаты позволяют выявить возможные направления для дальнейшего изучения джадидизма национальными и зарубежными исследователями. В частности, возможно большего внимания заслуживают такие аспекты, как «влияние образовательных идей джадидов на национальное самосознание» и «связь образовательных идей джадидов с национальным возрождением», которые были недостаточно отражены в доступных зарубежных англоязычных публикациях. Необходимо отметить, что значимый вклад могут оказать национальные исследователи, имеющих доступ к национальным архивным источникам и широкому спектру релевантных публикаций по данной тематике в Узбекистане.

Список литературы:

1. Алимova Д.А. *Туркестанские джадиды: «Просвещение - это выживание»*, *Horizons of Jadidism in the Turkic States Century: Looking from the Past to the Future in the Face of Neo-colonial Challenges*, International Symposium, May 22-23, 2025, GNAT, Ankara/Türkiye.
2. Давлет Н. Исмаил Гаспринский. Казань: Татар. кн. изд-во, 2015.
3. Allworth, Edward A. *The preoccupations of Abdalrauf Fitrat, Bukharan Nonconformist: An Analysis and List of His Writings*. (Berlin. Germany: Das Arabische Buch, 2000)
4. Allworth, Edward A. *The Changing Intellectual and Literary Community, in Central Asia: 130 Years of Russian Dominance, A Historical Overview*, edited by Edward Allworth, 349–396. (Duke University Press, 1994)

⁵ Данная модель не охватывает работы других авторов по причине их отсутствия или недоступности.

5. Ashcraft Katherine, Rogaar Eva, and Lenkart Joseph, *The Past 100 Years of Knowledge Production in Central Asia*, *Slavic & East European Information Resources*, 24:4, 235-241, (2023)
6. Bacon, Elizabeth E. *Central Asians Under Russian Rule: A Study in Culture Change* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1966)
7. Bazarbayev Kanat, Tursun Hazret and Sadykova Raikhan. *Jadidism as an Educational System and a Political Movement in Turkestan (Central Asia)*. *International Education Studies*; Vol. 6, No. 1; 2013.
8. Bennigsen, Alexandre, and Chantal Lemercier-Quelquejay. *Islam in the Soviet Union*. (N. Y.: Praeger, 1967)
9. Bıçakçı, A. Salikh. *Bukharan Madrassahs: Usul-i Kadim. Reform Movements and Revolutions in Turkistan: 1900-1924*. *Studies in Honour of Osman Khoja*. (2nd edition 2018, Haarlem, Netherlands).
10. Dickens, Mark. *The Uzbeks* (CA: University of Alberta, 1990)
11. Kamp, Marianne. *The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism* (Seattle and London: University of Washington Press, 2006)
12. Kefeli, Agnès Nilüfer. *Becoming Muslim in Imperial Russia: Conversion, Apostasy, and Literacy* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014)
13. Kemper Michael, Raoul Motika, and Stefan Reichmuth, eds. *Islamic Education in the Soviet Union and its Successor States* (New York, NY: Routledge, 2009)
14. Khalid, Adeeb. *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia* (Berkeley: University of California Press, 1998)
15. Khalid, Adeeb. *Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR*. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015)
16. Kocaoğlu, Timur. "Osman Khoja (Kocaoğlu) Between Reform Movements and Revolutions", in *Reform Movements and Revolutions in Turkistan: 1900-1924*. *Studies in Honour of Osman Khoja*. (Haarlem, Netherlands, 2018)
17. Komatsu, Hisao. "Dar al-Islam under Russian Rule as Understood by Turkestan Muslim Intellectuals" in *Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia*, ed. Uyama Tomohiko (*Slavic Eurasian Studies No.14*) (Sapporo, 2007)
18. Lazzerini, Edward J. *Muslims in Central Asia: Expressions of Identity and Change* (Duke University Press I Durham and London, 1992)
19. Lazzerini, Edward J. *Ġadidism at the Turn of the Twentieth Century: A view from within*. *Cahiers du Monde russe et soviétique* 16.2: 245–277, 1975.
20. Martin, Colin J. *Islam and Revolution: Central Asia in Transition, 1905-1928* (University of Lethbridge Undergraduate Honours Thesis (History), 2017)
21. Morrison, Alexander S. *Russian Rule in Samarkand 1868–1910. A Comparison with British India* (Oxford - New York: Oxford University Press, 2008)
22. Sahadeo, Jeff. *Russian Colonial Society in Tashkent, 1865-1923* (Bloomington: Indiana University Press, 2007)
23. Sartori, Paolo. *Towards a History of the Muslims' Soviet Union: A View from Central Asia*. *Die Welt des Islams*. 2010. Vol. 50. Issue 3.
24. Sartori, Paolo. *Ijtihād in Bukhara: Central Asian Jadidism and Local Genealogies of Cultural Change*, *JESHO* 59/1-2 (2016)
25. Sheikh, Riyaz Ahmad. *Religious Education in Uzbekistan under Soviet Imperialism. A Secular Based Approach*. *International Journal of Education (IJE)*, Vol. 3, No. 3, September 2015.
26. М. Кендалл. Ранговые корреляции «Статистика», М.: 1975.
27. Априорное ранжирование факторов/ под ред. Щекина. -2-е изд., доп. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2004.